

Tomeguín Revista Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:3-20

Orlando H. Garrido y Gloria Agüeros

Orlando H. Garrido: 1931-2024, El Mariscal de la Ornitología Cubana

Yaroddys Rodríguez Castañeda

eltomeguin.com.

Orlando H. Garrido: 1931-2024, El Mariscal de la Ornitología Cubana

Orlando H. Garrido: 1931–2024, The Marshal of Cuban Ornithology

Yaroddys Rodríguez Castañeda H. Castillo
501, Ciego de Ávila, Cuba; email:
yarotomeguin@gmail.com

Citar este artículo como: Rodríguez Castañeda, Y. (2026). Orlando H. Garrido: 1931–2024, El Mariscal de la Ornitología Cubana. *Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana*, V1. 3–20.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18091036>

Escribir la biografía de alguien que fue, al mismo tiempo, una figura de renombre y una presencia profundamente entrañable, no es tarea sencilla. A casi dos años de su partida física, su ausencia aún pesa, se siente en cada rincón del mundo natural que tanto amó. Todavía hoy cuando estoy en casa, ciento el timbre del teléfono sonar me trae nostalgia de cuando me llamaba y nuestras largas conversaciones. Como algunos naturalistas ilustres pienso inevitablemente en Gundlach, Garrido tuvo el raro privilegio de contar su propia historia en vida. En sus memorias, dejó plasmados momentos clave de su existencia: desde su infancia curiosa y su fervor por el deporte hasta la entrega absoluta con que abrazó la ciencia.

Nunca imaginé que me tocaría estar a su lado en el instante más solemne de la vida: ese en que el aliento se detiene y

los ojos se cierran para siempre. Mucho menos habría soñado que, tras su partida, cargaría con el inmenso honor escribir estas notas. Pero así fue. En una de nuestras numerosas conversaciones, siempre largas e intensas, cargadas de ciencia y humanidad, él me confesó su deseo de que yo contara su historia como ornitólogo “del mismo modo en que Charles T. Ramsden narró en su momento la de Juan Cristóbal Gundlach”, mencionó. Aquella petición me atravesó el alma. Me la hizo no como encargo, sino como legado, pues según sus palabras no conocía a nadie mejor que yo que podría contarla debido al interés del conocimiento histórico de la ornitología había alcanzado.

Gracias a la confianza que me brindó, accedí a un verdadero tesoro: su archivo personal. Allí estaban sus cartas con ornitólogos de renombre mundial, Allan Phillips, Alexander Wetmore, James Clements, incluido James Bond, su maestro epistolar, manuscritos inéditos, fotografías sepia marcadas por el tiempo, libretas de campo con anotaciones minuciosas y hasta pequeños objetos con historia. Garrido no me trató como a un colega más, sino como a un hijo adoptivo dentro de su mundo de ciencia y afectos. Esa cercanía me permitió descubrir al hombre detrás del nombre: al científico exigente, sí, pero también al cubano cálido, al maestro generoso, ocurrente, extrovertido, competente, al soñador infatigable que consagró su vida al estudio de la fauna de su país, incluso

cuando el entorno era hostil o indiferente.

Y hoy, con el consentimiento de sus dos hijos, y a casi tres años de su partida, cumplo esa promesa que me honra tanto como me compromete. Tras su fallecimiento, recibió un emotivo *In Memoriam* que supo recoger con sensibilidad parte esencial de su legado, en el cual, aun cuando fui invitado por razones profundamente personales, decidí no participar. No quiero repetir lo ya dicho en su autobiografía ni en notas conmemorativas. Quiero, más bien, compartirles mi visión más íntima: las historias que me contaba el, sus hijos, su querida esposa Gloria y anécdotas personales del Garrido que yo conocí. El ornitólogo brillante, este es el comienzo del retrato que quiero compartirles: el del Garrido ornitólogo, el niño que se enamoró de las aves en su natal Vedado, el joven que se formó con tesón a pesar de las carencias, el discípulo distante pero fiel de James Bond, y el sabio que, hasta el último día, siguió investigando, descubriendo y enseñando con la misma pasión del primer amanecer de campo. El amigo luminoso que cambió mi vida y la de tantos otros.

Lo conocí cuando yo tenía apenas 16 años, y el rondaba ya por 64 años a esa edad ya era un ornitólogo formado y ese encuentro marcó el rumbo de mi vida. Todo comenzó con una carta suya sí, de su puño y letra en la que me expresaba su deseo de conocerme en persona y entregarme un libro que el ornitólogo estadounidense William Belton me había enviado en nombre de su nieta, Lorien Belton, con quien yo mantenía correspondencia. Ese gesto sencillo y noble ya decía mucho de él:

era un puente entre generaciones, un hombre que valoraba el conocimiento y también el gesto humano. Nunca olvidaré la emoción de aquel primer encuentro. Era como si un mito de los libros bajara de las páginas para abrirme, generoso, las puertas de su mundo.

Cuando lo visité por primera vez en su casa, me recibió con una calidez que no se olvida: me abrió las puertas como si fuera un hijo más. No hubo formalidades, solo la generosidad desbordante de quien vive para compartir el conocimiento. Me ofreció su biblioteca personal como si me confiara un tesoro y, con una sonrisa cómplice, me dijo que podía leer cuanto quisiera. Recuerdo su expresión de asombro cuando notó que, a mis apenas 16 años, ya conocía de memoria los nombres científicos de todas las aves cubanas. Aquella noche me quedé dormido con un ejemplar de *Ornitología Cubana* de Gundlach entre las manos, un ejemplar que él mismo me había prestado, y que entonces me pareció sagrado **Fig.1.**

Fig.1. Yaroddys R. Castañeda y Orlando H. Garrido, en la oficina de su casa.

Al día siguiente, su esposa Gloria Agüero dulce y atenta me regaló una camisa de cuadros que aún conservo,

como símbolo de ese primer encuentro entrañable. Me animó a ponérmela para acompañar a Garrido en una salida que para mí sería inolvidable: fuimos al Capitolio, aquel edificio monumental que había albergado el Museo de Ciencias Naturales y donde aún se conservaban las colecciones de aves cubanas. Garrido me las mostró una por una, con el orgullo y la ternura de quien presenta a viejos amigos. Fue allí, entre vitrinas y plumas, donde nació una amistad profunda, tejida con respeto mutuo, admiración y una pasión compartida. Poco después, en 1996, llegó nuestra primera publicación conjunta: un modesto pero entrañable artículo titulado “La Pedorrera o Cartacuba, un avecilla de colores”. Así empezó todo....

Orlando H. Garrido nació en La Habana el 1 de marzo de 1931, en una casa de la calle Neptuno, en pleno corazón de la ciudad. A los seis años de edad, su familia se trasladó a una vivienda en el barrio de Playa, adquirida por su padre gracias a sus ahorros. Fue el primer hijo de José Guillermo Garrido Rigal y Esperanza Calleja Morales, una mujer de alma sensible y formación católica, que escogió con cariño y propósito cada uno de sus nombres: José, Orlando, Hilarión, Ángel, de Jesús. Su tío Pedro fue general del ejército mambí durante la guerra de independencia, y, con su habitual sentido del humor, se autoproclamó ‘Mariscal’. Desde entonces, todos sus amigos más cercanos lo llamaban así, hasta el punto de mandarse hacer un retrato que exhibía con orgullo en su oficina. Más tarde, yo añadí el título de ‘Mariscal de la Ornitología Cubana’, porque si Gundlach era considerado el príncipe de la ornitología cubana, él merecía sin duda ser su mariscal. Ese rosario de nombres no era casual: hablaba de fe, de poesía, de una vocación por lo bello y lo

trascendente que lo acompañaría toda la vida **Fig.2**.

Su infancia, como él mismo evocaba con emoción, transcurrió entre los juegos en las aceras del barrio habanero y las tardes en familia recorriendo los jardines del Capitolio. Sin saberlo, aquel niño que corría entre estatuas y palmas reales crecería para dejar su huella precisamente allí, en ese edificio majestuoso que años después acogería el Museo de Ciencias Naturales, el escenario donde Garrido, con mirada de asombro y rigor científico, comenzaría a construir su legado como Ornitólogo.

Fig.2. Casa en La Habana de Orlando H. Garrido, comprada por su padre, donde vivió desde los 6 años.

Desde muy joven, Garrido fue un hombre movido por pasiones múltiples y profundas: el deporte, la música y, por encima de todo, la ciencia. En una ocasión, con el humor agudo que tanto lo definía, Garrido me contó que su amigo Florentino García solía decirle en tono de broma: “Tú tienes un 33 por ciento de imbécil, 33 por ciento de loco y 33 por ciento de genio.” Y es probable que esa mezcla fuera precisamente la fórmula de su genialidad.

Su talento atlético lo llevó a convertirse en una figura destacada del tenis cubano: fue campeón nacional, representó a Cuba en diez ediciones de la Copa Davis, participó en seis torneos de Wimbledon y ganó partidos en 63 países del mundo. Aquella carrera deportiva, tan brillante como inusual en un futuro ornitólogo, no fue un desvío sino una vía insospechada hacia su verdadera vocación. A través del deporte conoció personas influyentes, visitó museos, bibliotecas y reservas naturales, y abrió puertas que más tarde serían decisivas en su formación científica.

Pese a sus logros en las canchas, Garrido siempre fue claro: lo que más lo honraba no eran los trofeos ni las medallas, sino su amor por el conocimiento. "Yo no era un deportista que se interesaba por la ciencia", decía con una sonrisa, "era un científico que jugaba tenis". Y así, con raqueta en mano y mirada de naturalista, comenzó a trazar un camino único en la historia de la ciencia cubana **Fig. 3.**

Fig.3. Orlando H. Garrido con 18 años de edad.

Pero lo que rara vez se menciona y que resulta esencial para comprender su legado es la red de vínculos personales e intelectuales que Garrido supo tejer

con admirable constancia a lo largo de las décadas. Entre esas interminables listas de amistades que él apreciaba, hay una que brilla con luz propia: su estrecha y entrañable relación con el célebre ornitólogo estadounidense James Bond. Sí, el mismo cuyo nombre inspiró al personaje ficticio del agente 007 que uso Ian Fleming, pero que en la vida real fue un investigador meticuloso del Caribe y una figura clave en la historia de la ornitología insular. Bond no solo lo trató con respeto y afecto, sino que lo guió como su mentor a distancia, reconociendo en aquel joven cubano a un heredero intelectual de su obra.

Gracias a esa correspondencia conservada con esmero en los archivos personales de Garrido y que tuve el privilegio de leer entendí cuánto influyó ese intercambio epistolar en su formación científica. Las cartas revelan una complicidad académica, una afinidad ética, y una visión compartida de la ornitología como un ejercicio de rigurosa observación, pero también de compromiso regional. Aquella relación con Bond fue, sin duda, uno de los pilares en la consolidación de su enfoque: un enfoque que combinaba el estudio minucioso de las aves con una mirada crítica, sensible y profundamente caribeña.

Su vocación por la ciencia se manifestó desde muy temprano, como una llama que prende en el alma y no se apaga. Lo cuenta con humildad en sus memorias: estando apenas en tercer grado, sintió el impulso de criar pollitos. Sus padres, con la sabiduría serena de quienes saben leer los anhelos de un niño, le prometieron que se los comprarían si lograba quedar entre los diez primeros del aula. Y así fue. Cumplió su meta y, con ello, inició una aventura que lo marcaría de por vida: la crianza de

gallinas ponedoras.

Lo que comenzó como un juego infantil pronto se convirtió en un laboratorio doméstico de selección y mejora genética. A lo largo de los años, y guiado por una curiosidad insaciable, fue observando, seleccionando, cruzando y registrando resultados. De ese empeño nacería, mucho tiempo después, una raza doméstica propia, de pescuezo pelado, resistente a enfermedades y con destacadas cualidades productivas. Sin saberlo aún, ya era un científico empírico: alguien que experimentaba con método y paciencia, que aprendía de la naturaleza a través de la experiencia directa, y que empezaba a construir, desde el patio de su casa, los cimientos de una vida entera dedicada al conocimiento.

Desde 1947, el joven Garrido de 16 años ya era, por instinto y vocación, un entomólogo nato. Pasaba horas recolectando insectos, clasificándolos, admirando los detalles minúsculos de alas y patas bajo una lupa casera. Su pasión era tal que, décadas más tarde, su colección llegaría a convertirse en una de la más grande de insectos jamás reunida en Cuba: un verdadero tesoro científico que aún se conserva. Pero fue en el verano de 1952, con apenas 21 años, cuando su destino ornitológico comenzó a perfilarse con mayor nitidez. Durante su curso en la Universidad de Miami, conoció al profesor Oscar Owre, un académico riguroso pero entusiasta, que intuyó de inmediato la curiosidad innata de aquel joven cubano. Al saber que Garrido regresaría pronto a Cuba, Owre le pidió como favor que capturara un ejemplar de Cartacuba (*Todus multicolor*) para la colección universitaria. Garrido, con el entusiasmo de quien desea complacer y aprender, aceptó el encargo. Sin embargo, el ave que entregó fue un *Toti* (*Ptiloxena atroviolacea*). Ese error, lejos de desanimarlo,

encendió una chispa definitiva: Owre, con tono más didáctico que severo, le explicó la diferencia entre ambas especies. Fue un momento clave. A partir de entonces, Garrido se impuso el desafío y luego el hábito de aprender a identificar con precisión cada ave que veía. Así nació el ornitólogo metódico que llegaría a ser: con una mezcla de humildad, rigor autodidacta y el deseo ardiente de conocer a fondo la avifauna de su país.

En enero de 1959, mientras disputaba una gira internacional de tenis, Garrido tuvo un momento revelador en un lugar inesperado: en un aeropuerto de Indonesia mientras hacía escala para obtener la visa para seguir para Egipto. Al revisar su pasaporte cubano, un oficial de migración le comentó, que en su país acababa de estallar una revolución. Fue así en un rincón del sudeste asiático y en medio de raquetas y estadios como se enteró de que Cuba estaba cambiando radicalmente. Al concluir su gira y ya graduado en Ciencias Naturales y Administración por la Universidad de Miami desde 1956, regresó a su tierra natal en 1961. Pudo haberse quedado en Estados Unidos, con mejores condiciones para la investigación o pudiera haber elegido entonces una vida cómoda como deportista consagrado o como empresario con credenciales. Pero eligió regresar y trabajar en Cuba. Sentía una deuda profunda con la ciencia de su país.

En La Habana comenzó a frecuentar un pequeño pero vibrante círculo de zoólogos que se reunían con pasión en un café de 23 y 12 en El Vedado. Allí en lo que podría llamarse una “escuela paralela” compartían ideas, hallazgos y sueños, alimentando su vocación por la fauna cubana. La muerte de su padre en 1962 lo ancló aún más al país,

marcando un antes y un después en su vida personal y profesional. En ese periodo de duelo y redefinición, estrechó más los vínculos con algunas de las grandes figuras de las ciencias naturales en Cuba, quienes reconocieron en él no solo talento, sino una entrega inusual.

Durante esos años, Garrido realizó numerosas excursiones de colecta junto a otro ornitólogo aficionado Florentino García, con quien no solo compartía senderos entre montes y manglares, sino también una entrañable amistad y una profunda pasión por las aves cubanas. Juntos recorrían parajes remotos, recogiendo datos, ejemplares y vivencias. Una muestra conmovedora de ese vínculo se reveló tras la muerte de Florentino, todos los gastos de su funeral fueron cubiertos por la familia Garrido **Fig.4**. Fue también una etapa de colaboración cercana con el cubano José Hernández Bauzá, otro ornitólogo aficionado y taxidermista excepcional, cuya destreza y conocimiento eran admirables. Bauzá, quien preparaba los especímenes colectados por Garrido, era además discípulo directo de James Bond quien lo considero un excelente ornitólogo. Fue Bauza quien facilitó el contacto entre Garrido y el célebre ornitólogo estadounidense.

Una vez que inició su correspondencia con James Bond, comenzó a notarse un Garrido ávido de conocimiento, que lo preguntaba todo con genuino entusiasmo por aprender. No solo indagaba sobre aspectos técnicos de la ornitología, sino también sobre la vida de otros naturalistas, como Gastón Sánchez Villalba, colaborador cubano de Bond a quien este dedicó el prólogo de su libro *Check-list of Birds of the West Indies* de 1945. Gastón había abandonado Cuba en 1959 y se había establecido en Miami, donde falleció de leucemia. Su hermano Guillermo, que

aún residía en la isla y era tenista, le entregó a Garrido, por encargo de Gastón, su colección personal de libros sobre aves.

Fig.4. Orlando H. Garrido (segundo de derecha a izquierda), junto a colegas Florentino García (cuarto de derecha a izquierda) y Joaquín de la Vara (sexto de derecha a izquierda), en el museo de Gibara, Holguín.

A partir de entonces, Garrido y Bond mantuvieron una correspondencia regular que superó las 200 cartas a lo largo de los años. Estas fueron cuidadosamente conservadas por Garrido, y una de sus últimas voluntades fue donarlas al museo de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, institución a la que pertenecía su mentor y de la cual él mismo era miembro honorario, y esto se cumplió gracias a las gestiones de quien les escribe estas notas en colaboración con sus hijos Alexander, Orlando, Jim Wrigth y Jessica M. Lydon. Este intercambio no solo lo formó como científico, sino que también moldeó su visión rigurosa y profundamente comprometida con la ornitología caribeña. Fue también el inicio de sus primeras publicaciones, muchas de ellas en las revistas cubanas de *Poeyana*. Al mismo tiempo, Bond comenzó a divulgar los descubrimientos de Garrido

en los suplementos que él mismo venía publicando desde 1950.

En 1962, Garrido vivió una de sus primeras experiencias memorables como guía de observación de aves en campo: una salida en la Ciénaga de Zapata junto al novelista y naturalista canadiense Graeme Gibson, y Margaret Atwood, reconocida escritora y activista ambiental. Esta influyente pareja, unida por la literatura, la conservación y su pasión compartida por las aves, avistó junto a Garrido 103 especies en un solo día. Aquella jornada no solo selló su vínculo con la comunidad internacional de observadores de aves, sino que marcó el inicio del turismo de observación en la isla. Un año después, Gibson le enviaría su primer grupo de observadores de aves, seguido por siete grupos más. Su pasión era contagiosa.

Su primera publicación científica apareció en *Poeyana* en 1966, cuando tenía 35 años, con el título “*Nueva subespecie del Carpintero Jabado*”. En 1975 Garrido realizó una de sus contribuciones más significativas a la ornitología cubana. Junto a su colega Florentino García, publicó el Catálogo de las Aves de Cuba, una obra que actualizaba el conocimiento ornitológico del país 82 años después del último catálogo realizado por Juan Gundlach en 1893. Este trabajo representó un avance fundamental en el campo, incorporando nuevas especies y ofreciendo información recopilada durante casi tres décadas de observación, investigación y dedicación científica.

En junio de 1985, durante un viaje a Filadelfia, Garrido tuvo la oportunidad de conocer en persona a su maestro James Bond, a quien había admirado y con quien había mantenido una extensa correspondencia durante años. Fue

recibido en su casa por Bond y su esposa Mary Bond, quien le confesó que, cada vez que llegaba una carta desde Cuba, su esposo decía con afecto que era del “special one”, resaltándolo entre todos sus discípulos. Garrido siempre recuerda ese encuentro con emoción, especialmente cuando se sorprendió al ver que, tras un tratamiento de quimioterapia por un cáncer, Bond ya de 85 años había perdido todo el cabello, y sin embargo, al crecerle de nuevo, le volvió completamente negro, no canoso como antes **Fig.5**.

Fig.5. Orlando H. Garrido y James Bond en su casa de Filadelfia, USA, junio de 1985.

Impresionaba ver cómo el joven Garrido se fue forjando bajo la tutela de James Bond, un proceso que se revela con nitidez en su correspondencia privada. En una ocasión le comenté que, sin duda, Bond había sido su verdadero mentor. Me respondió con convicción que sí, y añadió que yo era la primera persona en hacérselo notar. Para Garrido, Bond no fue solo un ornitólogo

modelo: fue su único y verdadero maestro, como él mismo me confesó años después, al hablarme con emoción de la huella profunda que esa relación dejó en su vida. Garrido fue también un ferviente admirador de Juan Gundlach, a quien llegó a idolatrar. Sin proponérselo terminó, en mi opinión superando el legado del insigne naturalista alemán. Aunque vivieron en épocas distintas, basta comparar la amplitud de los grupos zoológicos que estudió Garrido con los abordados por Gundlach para apreciar la verdadera dimensión de su aporte. Con más de 294 publicaciones científicas, su obra alcanzó una magnitud pocas veces vista en la historia natural de Cuba.

En 1984, Garrido publicó su segundo libro, *Las Palomas de Cuba*, que también fue su primera obra en solitario. Cuatro años después, en 1988, dio a conocer dos nuevos títulos: *Los Patos de Cuba* y *La Migración de las Aves en Cuba*. En 1992 publicó *Conozca las Rapaces*, y en 1998 fue coautor de *A Guide to the Birds of the West Indies*, una referencia imprescindible para la región. El año 2000 marcó un hito con la publicación de *Aves de Cuba*, la primera guía ilustrada de las aves del país en colaboración con su colega y discípulo Arturo Kirkonnell. Fue una obra largamente esperada por naturalistas, observadores de aves y científicos, posible gracias al apoyo de su gran amigo y amante de la naturaleza, el puertorriqueño Víctor L. González. En 2017, publicó *Etnoecología de las Aves Terrestres Cubanas*, en coautoría con varios de sus amigos, Alberto Estrada, Vicente Berovides y Aslam Castellón. Una de las cosas que siempre he admirado de Garrido es la claridad y sencillez de su lenguaje, incluso en los trabajos científicos más técnicos. Al igual que su predecesor Gundlach,

Garrido escribía para todos: científicos, estudiantes y amantes de la naturaleza.

En 2020, Garrido fue coautor del *Annotated Checklist of the Birds of Cuba*, obra que representa, sin duda, la recopilación más completa hasta la fecha sobre la distribución actual de las aves cubanas y la historia de la ornitología en la isla. En 2024, pocos meses después de su fallecimiento, se publicó la segunda edición de su obra clásica *Birds of Cuba*, una actualización necesaria que incorporó nuevas especies y reflejó los avances recientes en el conocimiento de la avifauna cubana.

Garrido era un hombre único en su tipo, con un sentido del humor extraordinario. Recuerdo que en la primera carta que me escribió ya incluía una larga lista de tareas pendientes que, según él, aún debían resolverse en la ornitología cubana. Me asombró cómo, desde el primer día y sin siquiera conocerme, me encomendaba responsabilidades tan importantes. Aquello reflejaba su confianza, su humildad para compartir conocimiento y el respeto que me tenía. En otra ocasión, durante una visita a su casa, me preguntó sorprendido: “¿Cómo tú no conoces quien fue Miguel Jaume!?” Y repitió la misma pregunta tres veces, con esa mezcla de asombro y humor tan suya. Desde ese día comencé a estudiar con seriedad la historia de todos los ornitólogos y naturalistas que hubieran mencionado aves cubanas. Me dijo entonces algo que nunca olvidé: que lo primero que debía conocer un ornitólogo era la historia de quienes lo antecedieron, porque ahí estaba la clave para entender no solo lo que ya estaba escrito, sino también lo que aún faltaba por descubrir. Así era Garrido en su forma de enseñar: metódico, generoso y absolutamente apasionado por el saber.

En la rama de la ornitología Garrido se destacó por ser un Taxónomo impecable con 21 subespecies solamente de aves descritas entre estas se destacan (*Melanerpes superciliaris florentinoi*), dedicada a su colega de campo Florentino García y (*Xiphidiopicus percussus gloriae*), 1971 dedicada a su esposa Gloria Agüero, algo muy bien ganado pues fue gracias a esta mujer que tuvo un éxito increíble pues nada hubiera sido logrado sin ese apoyo que tubo y así lo ha dejado plasmado en algunos de sus libros y en su autobiografía cuando comentó “No se puede soslayar, la colaboración brindada por mi esposa Gloria, que en 52 años no ha interferido nunca en mis asuntos, hecho que permitió que pudiera dedicarme por entero a la investigación”. Tan solo en el grupo de aves logro tener más de 129 publicaciones científicas un número bastante digno de destacar en esta época.

Otros aportes importantes de Garrido fue lograr el número de 46 primeros registros de especies de aves para Cuba, algunas también para el Caribe lo que resalta su capacidad y su habilidad en el campo es increíble como este ornitólogo fue tan prolífico en una época donde no existía la tecnología que hoy tenemos como el uso de “play back” para atraer aves aun tuvo un éxito digno de destacar. Su éxito me comentó una vez radicaba en sus constantes salidas al campo, pues era un ornitólogo de terreno, como lo fue Gundlach, no de oficina. Se relacionaba al igual que Gundlach con todos: observadores de aves, aficionados, cazadores y eso le daba una ventaja. Además, sabía exactamente qué buscaba y cuándo buscarlo, algo que lograba gracias a su profundo conocimiento de la historia de la ornitología. Conocía de primera mano lo ya descubierto y lo que aún

faltaba por descubrir. De ahí, me decía, la importancia de estudiar la historia.”

Pero no todo fue felicidad en el largo camino de Garrido. Como suele ocurrir con las personas realmente brillantes, también fue blanco del celo profesional antes y después de su fallecimiento por parte de ciertos personajes que, incapaces de alcanzar su nivel, optaron por el descrédito y la hipocresía. Algunos mostraban admiración en público, pero lo descalificaban a sus espaldas. Esa doble moral, tristemente habitual en algunos círculos académicos, dice más de ellos que de Garrido. Porque mientras sus detractores apenas dejaron huellas ni las dejarán jamás, él construyó una obra monumental que perdura. El tiempo y la historia ya han puesto a cada quien en su sitio, y lo seguirán haciendo. Su legado no necesita defensores: habla por sí solo, y eclipsa cualquier intento mezquino de opacarlo. Así le sucedió al joven Garrido, según me contó su esposa Gloria, ya que él jamás se lamentaba de los daños que intentaron hacerle durante su carrera.

Una de las injusticias más recordadas ocurrió durante la visita a Cuba del renombrado ornitólogo S. Dillon Ripley, experto en gallinuelas. Ripley preguntó expresamente por Garrido para salir al campo con él, pero alguien respondió que no se encontraba en la oficina. En realidad, Garrido estaba dentro de la oficina junto a un colega, impidiéndole temporalmente salir, lo que refleja los obstáculos silenciosos que debió enfrentar incluso en los inicios de su carrera.

En otra ocasión, se le restringió temporalmente la salida al campo para sus investigaciones científicas, principalmente porque los observadores de aves extranjeros solicitaban específicamente acompañarlo,

confiando en su conocimiento de la avifauna cubana. Esta situación generó cierto recelo entre algunos colegas, quienes difundieron rumores infundados, llegando a insinuar que Garrido planeaba abandonar el país. Nada más lejos de la realidad: pese a tener oportunidades, nunca renunció a su patria. Curiosamente, algunos de quienes propagaron esas calumnias terminaron dejando Cuba, mientras que Garrido permaneció, fiel a su tierra y a su vocación científica **Fig. 6.**

Fig.6. Orlando H.Garrido en Miami,Florida.

Garrido era un hombre de ciencia, no de política, y así me lo confesó en más de una ocasión. Su independencia y neutralidad, sumadas al celo científico que inspiraba por su dedicación al trabajo de campo y su constante búsqueda de nuevos descubrimientos, incomodaron a algunos colegas. Cuando se le restringió temporalmente la salida al campo, se las ingenió para que su amigo Jorge de la Cruz, alias ‘el Gordo’, continuara recolectando muestras para él. Finalmente, se retiró del museo en 2001, aunque muchos

coinciden en que su trayectoria merecía un reconocimiento aún mayor, como el nombramiento de curador de aves hasta el final de su vida, al estilo de Gundlach. A pesar de ello, su hogar se convirtió en un museo alternativo, y Garrido continuó investigando y escribiendo hasta el último día, como hacen los grandes científicos.

No quisiera dejar de destacar el trabajo de algunos amigos que jugaron un papel fundamental en los últimos años de vida de Garrido. Gary Markowski y su tour leader Michael Good, del *Caribbean Conservation Trust*, tuvieron acciones que fueron seguidas por otras agencias de observaciones de aves como Lisa Sorenson, directora ejecutiva de *BirdsCaribbean*, quienes no solo lo apoyaron económicamente, sino que también le ofrecieron espacios para compartir sus conocimientos mediante charlas y encuentros con grupos de observadores de aves. Gracias a ellos, Garrido se mantuvo activo, escuchado y valorado, lo que contribuyó a preservar su vitalidad y entusiasmo hasta el final de sus días. Su legado se mantuvo vivo en parte gracias a estos gestos de respeto y compromiso con su figura y su obra.

Gran parte de sus éxitos en registrar especies nuevas se debió también a la colaboración de varios amigos, muchos de ellos cazadores o aficionados a las aves, como Laudelino Bueno, Pedro Saavedra, Domingo Fernández Montaner y Rolando Fleitas a este último, incluso, le regaló su escopeta de colecta. Otro grupo clave fue la familia de los pajareros de los Tulingas, quienes ya desde hacía años colaboraban con Florentino García, José H. Bauzá y Gastón Sánchez Villalba. No podemos olvidar a su entrañable amigo El Rubio Suárez, de Guantánamo así como a Rogelio García Arencibia (*el pelao*), Orestes Martínez y Pablo Carvajal. A

este último, Garrido lo honró reconociéndolo como el verdadero descubridor de la Fermina (*Ferminia cerverai*) (artículo en prensa). Así era él: curioso, metódico, generoso, incansable. Un maestro en el más noble sentido de la palabra **Fig.7.**

Fig.7. Orlando H. Garrido (segundo de derecha a izquierda), junto a su amigo Pablo Carbajal (primero a la derecha), en la Ciénaga de Zapata.

Garrido estaba convencido de que el Carpintero Real (*Campephilus principalis bairdii*) aún existía en los bosques cubanos. Aseguraba haber visto una hembra en Cupeyal en febrero de 1968, durante una expedición en la región de Humboldt, y sin saberlo, entró en el reducido club de las pocas personas que afirmaron haberlo visto en Cuba. Curiosamente, en esa misma ocasión conoció al aficionado a las aves residente en Baracoa, “El Rubio Suárez”, con quien colaboraría durante años y con quien, años después, compartiría el último avistamiento más confiable del Gavilán Caguarero (*Chondrohierax wilsonii*), en 1973. Otro de los momentos importantes en la vida de este ornitólogo fue cuando “redescubrió la Fermina”, pues la última vez que se había reportado era por el entomólogo norteamericano S. C.

Bruner en 1934, es decir, 28 años antes. Todo ocurrió en su primer viaje a Santo Tomás en 1972, acompañado nuevamente por su colega Florentino García, George Reynard y su pequeño hijo Orlando, fue cuando conocieron por primera vez a Pablo Carbajal, quien imitaba el canto de la Fermina a la perfección. Carbajal les comentó que conoció a Fermín Cervera quien solía ofrecer “cinco pesos por cada pajarito de esos, de color tierra con barritas blancas”. Sin duda, fue Carbajal quien los condujo directamente hasta la especie, permitiéndoles coleccionar el primer individuo desde aquel último ejemplar coleccionado por Cervera en 1926. Según rememora su hijo Orlando, su padre le decía emocionado a Florentino: “¡Mírala, mírala, sí existe, sí existe!” **Fig.8.**

Fig.8. Orlando H. Garrido y George B. Reynard grabando cantos en Cuba.

En otra ocasión, según recuerda su hijo Orlando, fueron juntos a la Ciénaga de Zapata a observar al Zunzuncito (*Mellisuga helenae*) en su plumaje nupcial. El grupo lo integraban Garrido, Pablo Carbajal, Florentino García y el embajador de Canadá de esa época en Cuba. Buscaron durante horas sin éxito, hasta que su hijo el pequeño Orlando, que apenas tenía 8 años, alertó

emocionado: “¡Lo tengo delante!”. Nadie le creyó al principio, pero cuando se acercaron, comprobaron que efectivamente era el Zunzuncito. Ese día, el niño se llevó todo el crédito, para orgullo de su padre.

Muy pocos conocen que existió una disputa amistosa entre Orlando H. Garrido y el renombrado ornitólogo estadounidense Alexander Wetmore, con James Bond como juez. El motivo del desacuerdo era el plumaje del macho del Aparecido de San Diego (*Cyanerpes cyaneus*): Wetmore sostenía que cambiaba de plumas en invierno y luego nuevamente en primavera, mientras que Garrido afirmaba que no mudaba el plumaje, sino que las mismas plumas cambiaban de color con las estaciones, un fenómeno muy raro en las aves. Garrido terminó teniendo razón, tras un exitoso estudio que realizó en su propia casa. Sin proponérselo, ganó la disputa, lo que le valió ser nombrado miembro honorario de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Otro hecho digno de destacar es que Garrido, junto a su esposa Gloria Agüeros, fueron posiblemente las últimas personas en el mundo en observar en vida silvestre a la que se cree extinta Bijirita de Bachman (*Vermivora bachmanii*), durante su luna de miel en la Ciénaga de Zapata.

Una de las cualidades más admirables en el carácter científico de Garrido era su honestidad. Paradójicamente, el ave cubana que siempre soñó con ver y nunca logró observar fue la escurridiza Gallinuela de Santo Tomás (*Mustelirallus cerverai*). Según me contó, en una ocasión creyó que estaba a punto de lograrlo: uno de sus colegas afirmó haberla visto, pero él no alcanzó a distinguirla. Siempre fue claro al afirmar que no la había visto, lo que dice mucho de su rigor ético y su integridad como naturalista. Recuerdo

una charla en su casa, ante un grupo de observadores de aves norteamericanos, cuando alguien le preguntó cuál era el ave cubana que nunca había observado. Sin dudarle respondió: “La Gallinuela de Santo Tomás. Y cuando le preguntaron si creía que algún día alguien la volvería a ver, me señaló con el dedo y dijo: “Espero que él la vea... por él y por mí”. Ojalá ese sueño algún día se cumpla.

Uno de los recuerdos más gratos que siempre llevaré en mi corazón fue el título simbólico de "ornitólogo" que Orlando H. Garrido me otorgó durante una cena en una fría noche de invierno en el Hotel Nacional de Cuba. Con su característico humor, me dijo: “Un ornitólogo es quien estudia la vida de las aves, y tú ya lo has hecho con tu estudio del Cárabo y más reciente trabajo sobre el Gavilán Colilargo. “Ya te colgué el título hace rato... ¡te colaste, te colaste!”, me comentó entre risas, con ese lenguaje tan cubano que tanto lo caracterizaba.

Ese momento, tan espontáneo y cercano, quedó grabado en mí, como una muestra más de su generosidad y su capacidad de dar sin reservas, tanto en conocimiento como en afecto. En ese instante, no pude evitar recordar el título honorífico de malacólogo que el sueco Carlos Jeanneret recibió de manos de Felipe Poey y Juan Gundlach, como reconocimiento a sus importantes descubrimientos. Un título que, aunque simbólico, para mí también representó un legado en la ciencia cubana y la amistad generosa, tan presente en nuestra relación **Fig.9**.

Fig.9. Yaroddys Rodríguez y Orlando H. Garrido con 92 años en una mañana de birding buscando el Sijú de Sabana (*Athene cunicularia*) en las zona de Bauta, Artemisa.

También me habló de cómo, al igual que yo, él mismo había sido blanco del celo científico en sus inicios, y que la única forma de seguir adelante en esta carrera era investigando con rigor y publicando los hallazgos. “Publica y existes. Olvídte del resto de las personas, y termina de atar los cabos sueltos de la ornitología cubana que aún nos quedan por hacer. Ellos serán devorados por su propia mediocridad, y nadie los recordará”, me dijo. “Solo así tuve éxito”. Y esas palabras, como tantas otras que me regaló, quedaron marcadas en mí para siempre.

Existía un ave que lo conmovía especialmente, era el Gavilán Colilargo (*Astur gundlachi*). Me contó que, según Thomas Barbour en 1923, este era “el gavilán más raro del mundo”, una afirmación que siempre le llamó la atención. Con el paso del tiempo, comprendió que en realidad era uno de los gavilanes más comunes de Cuba, aunque eso sí uno de los más difíciles de observar, debido a su conducta. Nunca olvidaba la primera vez que colectó una hembra, en 1962, en plena laguna de Guanaroca, en Cienfuegos: le disparó con tal puntería que el ave cayó directamente en el bote en el que cruzaban el lago. Según me contó, fue

la primera vez que colectaba esa especie, y esa noche, su compañero de campo, Florentino García, tan emocionado como él, invitó un trago a todos los clientes del bar en Trinidad como celebración espontánea de aquel logro.

Para que se tenga una idea de lo extraordinario que era este ornitólogo, baste recordar una anécdota increíble: en una ocasión, Lucia la esposa del ornitólogo José H. Bauzá lo llamó por teléfono para describirle un ave que acababan de colectar. Solo con escuchar la descripción, Garrido la identificó sin dudar: se trataba del primer registro del Reyzeuelo (*Corthylia calendula*) en Cuba.

Según relata Florentino, Garrido tenía una puntería extraordinaria. En una ocasión, cuando necesitaban colectar un individuo de Grulla (*Antigone canadensis*) para compararlo con la subespecie descrita por Bangs y Zappey para la Isla de la Juventud, la tarea exigía precisión absoluta: no podían herir a más de un ejemplar ni fallar, ya que el disparo ahuyentaría al resto. Solo había una oportunidad. Garrido, con un fusil calibre .22, logró lo que parecía imposible: abatió de un solo disparo, a 150 metros de distancia, al individuo seleccionado. Fue un disparo quirúrgico, testimonio de su destreza y temple en el campo.

Dentro de su círculo de amistades y colegas científicos, Orlando H. Garrido cultivó relaciones duraderas con figuras clave de la historia natural de Cuba y del ámbito internacional. Entre los cubanos se encuentran Pastor Alayo, Alberto Estrada, Miguel Jaume, Giraldo Alayón, Fernando de Zayas, Luis S. Varona, Jorge de la Cruz, Gilberto Silva, Vicente Berovides, Joaquín de la Vara Pi, Abelardo Moreno, Martín Acosta, Arístides Naranjo, Domingo

Fernández Montaner, Nicasio Viña, Thelmo Naranjo y Luis de Armas, Aslam Castellón, Felino González, y Arturo Kirkconnell. José Morales, William Suarez, Hiram González. Orlando Torres, Daysi Rodríguez, Bárbara Sánchez, Lourdes Mugica, Alejandro Llanes, Luis O. Melian, Luis M. Díaz, Carlos Hernández, Pedro Regalado, Daysi Rodríguez, Carlos Peña y Pedro Blanco. También compartió proyectos y una profunda amistad con naturalistas y ornitólogos internacionales como , Herbert Raffaele, George Wallace, Lester L. Short, Allan R. Phillips, James W. Wiley, Albert Schwartz , Allan Keith. Storrs L. Olson, Rodolphe Meyer de Schauensee con todos ellos compartió una misma pasión **Fig.10 y 11.**

Fig.10. Orlando H. Garrido (segundo de izquierda a derecha), Lester L. Short y Alberto Estrada.

Garrido fue un ornitólogo de la vieja escuela, forjado bajo la exigencia del rigor científico. Nunca adicionó una especie de ave a la avifauna cubana sin una prueba irrefutable: un espécimen o una fotografía. Esta filosofía la heredó de su maestro, el célebre ornitólogo James Bond. En más de una ocasión me recaló que James Bond jamás le aceptó un registro sin evidencia concreta, recordándole siempre que incluso “el ojo más experto puede equivocarse en el campo”. Garrido lamentaba profundamente que en la actualidad se

acepten nuevos registros para la avifauna cubana basándose solo en descripciones sin una documentación verificable, e incluso que algunos se atrevan a identificar subespecies a partir de simples fotografías, un error que el propio Bond criticó con firmeza en uno de sus suplementos. Para Garrido, el trabajo debía estar sustentado por hechos, no por prestigios.

Fig.11. Los ornitólogos Lisa Sorenson, James Wiley, Orlando H. Garrido y Ann Sutton en la casa de Garrido.

También defendía con firmeza el estudio de aves en *ex situ* bajo condiciones controladas, considerándolo un complemento indispensable del trabajo de campo. Como le sugería el propio Bond en una de sus cartas, solo la combinación de ambos enfoques la observación *in situ* *ex situ* más un análisis comparativo permitía desentrañar aspectos profundos de la historia natural de las especies. Para Garrido, toda técnica de investigación era legítima mientras sus hallazgos se publicaran y contribuyeran al propósito máximo de la ciencia: descubrir, comprender y dar voz a la verdad que la naturaleza guarda celosamente. Entre los numerosos aportes de Garrido a la ornitología cubana destaca la incorporación de un notable número de nuevos registros a la avifauna nacional. Resulta asombroso

que, después del exhaustivo trabajo de pioneros como Gundlach quien recorrió casi todos los rincones del archipiélago, Garrido lograra aún ampliar de forma tan significativa el inventario de las aves cubanas. Su contribución, sin duda, merece ser destacada.

El Mariscal fue reconocido a nivel nacional e internacional por su contribución a la ciencia. Fue nombrado miembro honorario de la Sociedad de Zoología Cubana, también Scientific Advisor (Asesor científico) de la organización Rare Center for Tropical Conservation, con sede en Filadelfia, Estados Unidos. Impartió una conferencia magistral sobre la biodiversidad de Cuba en el Smithsonian Institution de Washington D.C., un honor reservado a científicos de gran prestigio. Fue miembro honorario de la revista ornitológica *The Ring*, y en 1979 fue nombrado Corresponding Fellow de la American Ornithologists' Union, una distinción altamente exclusiva que, hasta hoy, han recibido apenas cinco científicos latinoamericanos en todo el continente. En el 2008 fue nombrado miembro honorario de la Sociedad de Zoología Cubana. En 2010, recibió uno de los reconocimientos más prestigiosos de su carrera: fue nombrado Miembro Honorario de la Sociedad Linneana de Londres y Nueva York, una de las sociedades científicas más antiguas y respetadas del mundo. En 2017, Jim Wright escritor estadounidense y autor de varios libros como *The Screech Owl Companion* y *The Real James Bond* sugirió a la Academia de Ciencias de Filadelfia que se rindiera homenaje a la trayectoria de Orlando H. Garrido (Wright, com. pers.).

Orlando H. Garrido cerró sus ojos por última vez el 24 de junio de 2024 a las 9; 10 am, la misma fecha en que partieron otros grandes naturalistas:

Richard Pough referente de la conservación en EE. UU. , Friedrich August Ludwig Thienemann médico y ornitólogo alemán y Juan Ignacio Molina padre de la historia natural chilena, citado por Darwin en *El origen de las especies*. Que Garrido se despidiera precisamente ese día parece más que una coincidencia: es una señal simbólica de la talla y trascendencia de su legado. Murió en su casa en Playa, la misma donde vivía desde los seis años, después de una vida entera dedicada al conocimiento, a la conservación y al amor por las aves. En sus últimos días, aún medía pieles, discutía nuevos artículos y soñaba con los proyectos pendientes. Su último suspiro no fue solo el final de una vida, sino el cierre de una era en la ornitología cubana, la de los grandes naturalistas de campo, artesanos de la ciencia y maestros sin vanidad.

En su funeral estuvieron presentes quienes realmente lo valoraban y comprendían lo que Orlando H. Garrido representaba para la ciencia cubana. Es probable que su repentina partida haya sorprendido a algunos colegas que se encontraban lejos y no pudieron asistir. No obstante, llama la atención que muchas figuras académicas y colegas que podrían haber rendido homenaje no estuvieron presentes. Resulta llamativo que, en un país donde tantas generaciones de estudiantes se han beneficiado de su legado científico, su despedida no contara con una representación más amplia. Aun así, cabe reconocer la presencia del presidente de la Sociedad Cubana de Zoología, Roberto Alonso Bosch.

Fue un adiós silencioso para uno de los naturalistas más importantes del último siglo en Cuba. Aun así, el amor sincero de sus seres cercanos, de su gran amigo Esteban Gutiérrez Cubría, y de observadores de aves como Jorge Uría y

Elsa Santana, más los amigos cercanos quienes acudieron a darle su último adiós, constituyó el homenaje más grande. Y quizás eso, al final, dice más que cualquier discurso oficial o presencia tardía.

No obstante, Garrido fue honrado en vida en diversas ocasiones. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante la 21ª conferencia organizada por BirdsCaribbean y la Sociedad Cubana de Zoología, celebrada en 2017 en Topes de Collantes, Cuba Allí se le rindió homenaje con un emotivo documental realizado por el puertorriqueño José “Pepe” González y el fotógrafo cubano Aslam Castellón. Conmovido por el reconocimiento, Garrido expresó: *“He estado en muchas conferencias, pero esta ha sido la mejor y la más grande en cuanto a participación.”*. También fue homenajeado por la creciente comunidad de observadores de aves de Cuba, a muchos de los cuales siempre recibió en su casa con generosidad, tratándolos como colegas y no como discípulos **Fig.12**.

Fig.12. Yaroddys R. Castañeda y Orlando H.G en la 21ª Conferencia Internacional de BirdsCaribbean en Topes Collantes, Cuba, 2017.

El año pasado, lucía con orgullo el pulóver del *Cuba Big Year* durante sus charlas, símbolo del cariño mutuo entre él y esta nueva generación de

naturalistas. Hoy, llevamos con honor que nuestro Club Nacional de Observadores de Aves lleve su nombre. Él mismo comentó en una ocasión que, gracias a esta comunidad, muchos de los cabos sueltos de la ornitología cubana encontrarían respuesta. Y los resultados ya empiezan a verse **Fig.13**.

Fig.13. Orlando H. Garrido, con 92 años, durante una charla con un grupo de observadores de aves norteamericanos en su casa.

Cuba tiene mucho que agradecer a Orlando H. Garrido. Su nombre merece un lugar destacado en la historia natural del país, al mismo nivel que figuras como Felipe Poey y Juan Gundlach. Garrido no solo fue un naturalista de alcance internacional, sino también un formador de generaciones, un defensor del conocimiento científico y un custodio constante de nuestra biodiversidad. Sería apropiado que su legado quedara reflejado en un museo, una institución o al menos una sala que lleve su nombre, no como un gesto simbólico, sino como reconocimiento a su contribución. Su obra no debe permanecer solo en los libros: debe continuar inspirando y sirviendo a la ciencia y a Cuba, tal como él lo hizo a lo largo de su vida.

Orlando H. Garrido va mucho más allá de los registros científicos o las vitrinas de un museo. Su vida fue una lección de entrega, curiosidad genuina y amor profundo por la naturaleza cubana. Fue, sin duda, el último naturalista clásico de Cuba: alguien capaz de escuchar el susurro del monte, interpretar el vuelo de un ave o identificar su especie solo a partir de una descripción telefónica. Su honestidad científica, su método riguroso, su humildad y su generosidad fueron los pilares de una carrera marcada por la pasión más auténtica.

Aunque algunos detractores insinuaron que su lucidez había menguado en sus últimos años, la realidad era distinta: a los 93 conservaba una memoria prodigiosa, capaz de evocar al instante cualquier registro antiguo. De hecho, seguimos trabajando juntos hasta el último día en la taxonomía del Chamberguito (*Anmodramus savannarum sp.*), con la misma pasión de siempre. Una de las últimas palabras que me dijo fue “Yaroddys”, pronunciada con ternura y lucidez. Aquel adolescente que tocó a su puerta con los nombres científicos en la memoria se convirtió en su amigo, su interlocutor más cercano, su heredero espiritual. Este deseo, casi como un encargo final, se convirtió en una brújula vital para mí. Porque Garrido no solo legó datos, registros o descubrimientos. Legó un modo de mirar el mundo, de escucharlo, de respetarlo. Mientras alguien siga ese camino con la misma ética, la misma pasión, la misma terquedad por la verdad, Garrido no estará nunca del todo ausente. Hoy, más que nunca, su voz resuena en cada expedición, en cada ave identificada con precisión, en cada publicación con rigor, en cada joven curioso que sueña con la ciencia. Porque Garrido no ha muerto: vuela aún entre nosotros.

Por último destacar que Garrido fue un gran padre, un buen hijo, un hermano ejemplar, un esposo amoroso, un deportista apasionado y un científico de élite. En resumen, fue ese tipo de persona que aparece una vez por siglo. Con tu partida, al igual que con la de los grandes ornitólogos que te precedieron Juan Gundlach, Charles T. Ramsden, José H. Bauzá, James W. Wiley y James Bond se cierra una era fundamental de la ornitología cubana.

Cumpliré con todo lo pendiente, tal como te prometí: tu biografía, los catálogos y todas las enmiendas necesarias, siempre por el bien de nuestra ornitología, tal como tú nos enseñaste.

Así termina estas extensas notas, pero no su eco.....

Dedicado a Orlando H. Garrido y a su inseparable esposa Gloria Agüeros, cumpliendo con la promesa que le hice en vida: dejar testimonio de su legado con respeto y gratitud. También a sus hijos, Orlando y Alexander, y a toda la familia Garrido, que lo acompañó y apoyó en su largo camino al servicio de la ciencia cubana. A la comunidad de observadores de aves de Cuba y del mundo, que lo admiró, aprendió de él, y continúa su labor. Que este testimonio sirva para preservar su memoria y para que su ejemplo de integridad, pasión y compromiso siga inspirando a las nuevas generaciones.

